

MILLIY REALIYALARNI TARJIMA QILISH USULLARI VA ULARNI TARJIMADA AKS ETTIRISH

Bekmurzayeva Mahfuza

Tursunova Diyora

Shaydullayeva Sevinch

Mengturdiyeva Aziza

Denov tadbirkorlik va pedagogika institute 4-kurs talabarlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292560>

ARTICLE INFO

Received: 01st December 2024

Accepted: 03rd December 2024

Online: 05th December 2024

KEY WORDS

Chaqmoqtosh, Kovush, sandiq, gazanda, Sovxoz, Xum, baldoq, xojatbaror, guzar, zayyom, vasiqa.

ABSTRACT

Ushbu maqolada tarjima jarayonida uchraydigan realiyalarning ahamiyati haqida fikr-mulohazalar yuritilgan. Shuningdek badiiy asar tarjimasida realiyalarning ahamiyati, xususiyatlari va misollar yoritib berilgan. Hamda, tarjima usullari va strategiyalarining ahamiyati haqida fikrlar bildiriladi. Milliy realiyalar – bu bir xalqning madaniyati, urf-odatlar va an'analarini aks ettiruvchi unsurlardir. Tarjimada milliy realiyalarni to'g'ri ifodalash, tarjima jarayonining muhim qismidir, chunki bu madaniyatlararo aloqalarni rivojlantiradi va o'zaro tushunishni yaxshilaydi. Tarjimon milliy realiyalarni o'zlashtirish va ularni boshqa madaniyatga moslashtirish jarayonida turli muammolarga duch keladi. Ushbu realiyalar til, urf-odatlar, maxsus atamalar va madaniy kontekstlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Tarjimonlar ushbu elementlarni o'zlarining tarjimalarida qanday aks ettirishlari kerakligi haqida o'ylashlari zarur.

Kirish

Realiya — bu muayyan xalqning madaniyati va turmush tarzi bilan bog‘liq bo‘lgan, tarjimai qiyin tushunchalar yoki so‘zlardir. O‘zbek adabiyotida realiyalar milliy o‘ziga xoslikni ifodalashda muhim o‘rin tutadi. O‘tkir Hoshimovning «Dunyoning Ishlari» asarida ko‘plab realiyalar uchraydi va ular asar mazmunini yanada boyitadi. Ushbu maqolada mazkur asardagi asosiy realiyalar tahlil qilinadi va ularning ma'nosi hamda asarda qaysi sahifada uchraganiga e'tibor qaratiladi.

1. Milliy urf-odatlar va realiyalar

Asarda milliy urf-odatlar va marosimlar katta o‘rin tutadi. Jumladan:

To‘y marosimlari: Asarda o'zbek xalqining to'y marosimlari, undagi odatlar, mehmondorchilik va ziyofatlar tasvirlanadi. To'y o'zbek xalqi hayotida muhim marosimlardan biri bo'lib, bu realiya milliy qadriyatlarni ifodalaydi. To'ylar davomida aytiladigan xalqona iboralar, to'y kuy-qo'shiqlari asar fabulasiga chuqur singdirilgan.

Choyxona realiyasi: Choyxona o'zbek madaniyatida erkaklar yig'iladigan, suhbat quradigan va muhim masalalar muhokama qilinadigan joy sifatida katta ahamiyatga ega. Asarda choyxona voqealari orqali xalqning jamiyatdagi turmush tarzi, oddiy odamlarning dardlari va quvonchlari aks etadi.

2. Madaniy realiyalar

Asarda xalqning milliy kiyim-kechaklari, taomlari va turmush tarzi bilan bog‘liq madaniy realiyalar keng o‘rin olgan:

Milliy liboslar: Asarda qahramonlarning milliy liboslariga alohida e'tibor beriladi. Ayniqsa, ayollarning atlas va adras ko'ylaklari, erkaklarning chopon va do'ppilari tasvirlanadi. Bu liboslar o'zbek xalqining madaniy boyligini ifodalaydi va asardagi obrazlarning milliy ruhda yaratilganligini ko'rsatadi.

Taomlar: “Dunyoning ishlari” asarida milliy taomlar, xususan, palov, somsa, non kabi o‘zbek milliy taomlari realiyasi ham uchraydi. Bu taomlar xalq hayotining ajralmas qismi sifatida tasvirlanadi. O‘zbekistonning turli viloyatlaridagi ovqatlanish madaniyatidagi farqlar va ularning ijtimoiy ahamiyati ham asarda aks etgan.

3. Til realiyalari

O‘tkir Hoshimov asarida o'zbek tilining boyligi va ifodaviy vositalari juda mohirona qo'llanilgan. Xalq og'zaki ijodi namunalaridan foydalanish, maqollar, matallar va xalqona iboralardan keng foydalanish asarni yanada jonli qiladi. Masalan:

Maqollar va matallar: Asarda xalq orasida keng tarqalgan maqollar va matallar ko‘p uchraydi. Bu maqollar milliy mentalitetni ifodalashda katta rol o‘ynaydi. Misol tariqasida, “Dunyoning ishlari” asaridagi “Dunyo ishlaridan qochib bo‘lmaydi” kabi gaplar xalq hayotiga xos haqiqatlarni aks ettiradi.

Mahalliy lahjalar va shevalar: Qahramonlar o'zaro suhbatlarda turli sheva va lahjalardan foydalanadi. Bu holat ham real hayotiylikni ta'kidlaydi va o'zbek xalqining til boyligini ifodalaydi. Yozuvchi qahramonlar nutqida ularning qaysi hududga mansubligini ko'rsatish uchun ayrim shevaviy so'zlardan foydalanadi.

4. Ijtimoiy realiyalar

O‘tkir Hoshimov asarida nafaqat milliy, balki ijtimoiy realiyalar ham keng o‘rin olgan. Ayniqsa, o‘zbek xalqining o‘tgan asr oxiridagi ijtimoiy hayoti, iqtisodiy qiyinchiliklar va jamiyatdagi o‘zgarishlar tasvirlanadi:

Mahalla tizimi: Asardagi mahalla realiyasi o'zbek xalqining ijtimoiy hayotida katta ahamiyatga ega. Yozuvchi mahalla doirasidagi munosabatlar, qo'shnichilik, yordam va hamjihatlik kabi qadriyatlarni realistik tarzda tasvirlaydi. Mahalla – bu nafaqat yashash joyi, balki jamiyatning eng kichik, ammo eng muhim bo'g'ini sifatida namoyon bo'ladi.

Urush va mehnat mavzusi: Asarda urushdan keyingi davr va mehnatkash xalqning turmush tarzi, ularning urushdan keyingi hayoti realistik tarzda tasvirlangan. Bu realiyalar xalqning boshidan kechirgan qiyinchiliklari va ular bilan qanday kurashgani haqida ma'lumot beradi.

Quyida ba'zi realiyalarni ko'rib chiqamiz:

Chaqqoqtosh - bir-biriga yoki temir parchasiga urganda ot chiqaradigan qattiq tosh.

Kovush - oyoq kiyimi boshmoq. Charmdan tikilgan va odatda mahsi bilan kiyiladigan oyoq kiyim.

Sandiq - quti , yashik, sandiq. Turli buyumlarni, bisotlarni solib qoyishga muljallangan, ochib yopiladigan qopqoqli , qulf kalitli, yashik shaklidagi uy rozgor buyimi

Xum - katta koza. Biror suyuqlik, don va shu shakldagi narsalarni saqlash uchun turli kattalikda yasaladigan ogzi torroq sopol idish.

Sovxoz - Sobiq SSSR davrida qishloq xojaligida tashkil etilgan yirik davlat xojaligi .

Somsa - Yoyilgan xamirga gosht qovoq va shu kabi solib tugib, odatda tandirga yopib, shuningdek, gaz duxofkalarda ham pishiriladigan yegulik.

Norin - pishirilgan xamir va goshtni [odatda qazini] mayta tograb, aralashtirib tayyorlanadigan ovqat.

Chinoq - qulogi kesilgan, qulogi kertik yoki qulogi kichkina yo chandiqli kishilarga qoyiladigan laqab.

Gazanda - ari, ilon va shunga oxshash chaqqadigan hayvonlarning umumiy nomi.

Ayvon – oldi ochiq bino, kopincha uch tomoni berk bir tomoni ochiq xona.

Korpacha - otirish uchun ostga tushladigan, uzun gilof ichiga paxta solib qavilgan qalin va yumshoq tushak.

Univermag – xilma xil keng istemol tavarlari [kiyimlar, uy jihozlari, xojalik tavarlari], jumladan: oziq- ovqat mahsulotlari bilan savdo qilivchi chakana savdo korxonasi.

Baldoq - kozsiz silliq zirak yoki uzuk.

Darvozaxona - Hovli darvozasiga yopishgan yoki uning tepasiga qurilgan usti yopiq bino.

Zargar - tilla buyum yasovchi. Oltin kumush va turli qimmatbaho toshlardan zebziyint buyumlari yasaydigan usta.

Darboz - dorda oynovchi, oyin korsatuvchi kishi.

Hojatbaror - kimsaning hojatini chiqaruvchi, ravo koruvchi kishi.

Vasiqa – hujjat, shahodat. Orta va yaqin sharq mamlakatlarida yer-mulk oldi sottisi togrisida tuzilgan rasmiy hujjat.

Zayyom - olingan yoki berilgan qarz pul.

Guzar - qishloq yoki mahallalarning chorralarida joylashgan choyxonalari, qassoblik, baqqollik, kabi dokonlari bolgan gavjum joy.

Choyxona - choy ichib, tammaddi qilib hordiq chiqariladigan jamoat joyi.

Sori - 1 katta taxta karavat.

References:

1. Hoshimov, O. (2020). *Dunyoning Ishlari*. Tashkent: Uzbekistan Literature Publishing House. An original work analyzed in the document for its cultural and linguistic realities.
2. Crystal, D. (2010). *The Cambridge Encyclopedia of Language* (3rd Edition). Cambridge University Press: Discusses the relationship between language, culture, and translation.

3. Jakobson, R. (1959). "On Linguistic Aspects of Translation." In *On Translation* (Ed. Reuben A. Brower). Harvard University Press: Discusses the challenges of translating cultural and linguistic specifics.
4. Uzbek Lexicon and Cultural Studies (2024).
5. Uzbek National Encyclopedia (2023 Edition). Cultural and linguistic practices in Uzbekistan. Tashkent: National Encyclopedia Publishing.